

**ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ТЕРМИНОВ КОНЦЕПТ, КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ
СЕМАНТИКА И ВЕРБАЛИЗАТОР**

И.У. Тожибоев

Наманганский государственный университет,
докторант кафедры английского языка и литературы

Email: ilhomjon-1478@mail.ru

Телефон: +998945087713

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7162081>

Аннотация

В данной статье исследование таких терминов, как концепт, концептуализация, категоризация, концептуальная семантика, лингвистическая семантика, микроконцепт, макроконцепт, вербализатор, вербальное средство, невербальное средство, которые широко используются в мировой лингвистике, лингвистами, а также мнения, выдвинутые каждого ученого в рамках срока изучаются. Также поясняется, что когда человек понимает, сопоставляет и наблюдает реалии материального существования, происходит осмысление термина понятие и процесс категоризации, формирование в его сознании понятийной картины мира, составленной из понятий, так и выражение этих понятий через языковые единицы определенных языковых уровней.

Ключевые слова: Концепт, термин, языкознание, концептуализация, категоризация, опыт, сущность, объект, смысловое поле, тематическая группа, коммуникативный процесс, языковое поле, концепт, когнитивная психология, когнитивная лингвистика, лексический, фразеологический, стилистический концепт, понятийная семантика, лингвистический семантика, микроконцепт, макроконцепт, вербализатор, вербальное средство, невербальное средство, паралингвистический вербализатор.

STUDY OF THE TERMS CONCEPT, CONCEPTUAL SEMANTICS AND VERBALIZER

Abstract

In this article, the study of such terms as concept, conceptualization, categorization, conceptual semantics, linguistic semantics, microconcept, macroconcept, verbalizer, verbal means, non-verbal means, which are widely used in world linguistics, by linguists, as well as the opinions put forward by each scientist within the framework of terms are being studied. It is also explained that when a person understands, compares, compares and observes the realities of material existence, the term concept and the process of categorization are comprehended, a conceptual picture of the world composed

of concepts is formed in his mind, and the expression of these concepts through the language units of certain language levels.

Key words: Concept, term, linguistic knowledge, conceptualization, categorization, experience, substance, object, semantic field, thematic group, communicative process, linguistic field, concept, cognitive psychology, cognitive linguistics, lexical, phraseological, stylistic concept, conceptual semantics, linguistic semantics, microconcept, macroconcept, verbalizer, verbal agent, nonverbal agent, paralinguistic verbalizer.

Известно, что как только человек рождается, он становится участником и наблюдателем событий, происходящих в окружающей среде. Он понимает, анализирует реалии материального существования и сравнивает, сопоставляет и наблюдает различные объекты и процессы. В результате человек впитывает в себя определенный опыт и знания, усваивает их в своем уме, и таким образом в его сознании формируется концептуальная картина мира, состоящая из понятий разного уровня сложности и абстракции.

О процессах концептуализации и категоризации, являющихся важными процессами такого наблюдения, пишет Е. С. Кубрякова: «Процесс концептуализации направлен на расчленение структуры человеческого опыта на мельчайшие значимые единицы, тогда как процесс категоризации подобен и направлен на дифференциация, классификация, дифференцирование одних и тех же единиц друг от друга и объединение их в относительно более крупные группы и категории [5; 93].

Итак, в процессе обработки полученной информации человек делит существование на части, предметы на классы, группы, категории, объединяет подходящие предметы в определенные категории. Категоризация проявляется в языке объединения различных языковых единиц в семантические классы (семантическое поле, тематическая группа).

Например, когда мы разделяем лексемы глагольной группы на такие группы, как «глаголы действия», «глаголы состояния», «глаголы речи», «эмоциональные глаголы», значение этого явления мы глубже понимаем в сущности [3; 14-24].

Термин концепт не появляется в большинстве словарей лингвистики. В русском языкознании этот термин был введен в научный оборот философами в первой четверти XX века.

По мнению С. Аскольдова, представители разных национальностей общаются посредством понятий, поэтому создание и осмысление понятий представляет собой двусторонний коммуникативный процесс. Такая система, существующая в языковом пространстве, определяет уникальность национального картина существования [1; 267-279].

Термин понятие на самом деле латинское слово «conceptus», что означает «понятие». Этот термин использовался в языкознании как синоним слова «концепт» до 80-х годов прошлого века, однако сегодня можно видеть, что его толкование расширилось по сравнению с термином концепт.

Н.Ю. Шведова признает, что концепт есть концепт, а за этим концептом стоит содержание, воспринимаемое социально или субъективно, отражающее важные материальные, психические и духовные стороны жизни человека, имеющее свои исторические корни, отражающее общий опыт человека.[8; 603].

По мнению Е. С. Кубряковой, термин «концепт» служит «зонтиком» для наук когнитивной психологии, когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, занимающихся такими проблемами, как мышление, понимание, хранение и обработка данных [4; 34-47].

В настоящее время в науке о языкознании существует три основных подхода к пониманию концепта.

Первый подход к изучению концепта связан с именем С. Степанова, причем большее внимание уделяется культурологическому аспекту, в котором культура представляет собой набор понятий, и связь между ними подразумевается. Поэтому концепт является основной частью культуры в ментальном мире человека. Концепты представляются человеку как часть национальной культуры [6; 49]. Они занимают центральное место в сознании языкового сообщества, в связи с чем их исследование весьма актуально.

Второй подход к пониманию концепта связан с именем Н.Д. Арутюновой и представителей ее школы, а семантика языкового знака является единственным средством в структуре концепта.

Сторонниками третьего подхода являются Д. С. Лихачев, Е. С. Кубрякова и другие. По их мнению, понятие образуется непосредственно из значения слова, тесно связано с результатом жизненного опыта в жизни человека, и они выдвигают идеи о том, что восприятие происходящего в мире имеет индивидуальный характер.

Некоторые исследователи предлагают выделять группы синтаксических понятий наряду с лексическими и фразеологическими понятиями. На основании этого профессор Г. Хошимов отмечает, что наряду с лексическими, фразеологическими и стилистическими понятиями их можно разделить на «одинарные и двойные» типы.

Учредители таких концепций вступают между собой в два типа отношений: а) антонимические отношения (братья и сестры, муж и жена, молодые и старые, друг и враг и т. д.);

б) синонимические отношения (мечта-желание и т. д.).

Концепты, относящиеся к первой группе, называются в лингвистике «гетероконцептами», тогда как концепты, принадлежащие ко второй группе, могут называться «гомokonцептами» или «аллоконцептами» [7; 65-67].

«Концепт», являющийся объектом изучения когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, представляет собой комплексное понятие, обладающее онтологически высокой обобщенностью и возможностью выражения через разные уровни и средства языка, создающее в каждом языке уникальное семантическое поле. Понятие концепт отражает взаимообусловленность и взаимодействие таких наук, как логика, психология, языкознание и теория познания. Точнее, понятие следует интерпретировать с многогранными, интегративными, т. е. логико-лингвистико-гносеологическими термино-функциями. Понятие считается единицей мысли, основанной на понимании, значении и образе, и называется обобщением знания. Это единица с высоким уровнем общности содержания.

Говоря о термине «семантика», следует принципиально отличать его от «содержания», а «содержание» от «значения». Под «семантикой» мы понимаем типичное «маъно» по-узбекски, «значение» по-русски или «meaning» по-английски. Содержание есть реализация семантики (смысла) в конкретных ситуациях речи.

Видно, что семантика носит общий и интернациональный характер. Фактически она делится на два основных вида:

- 1) «концептуальная (или когнитивная) семантика», (это абстрактная ментальная (перцептивная) семантика в мышлении);
- 2) «языковая семантика», эта семантика является следствием реализации упомянутой перцептивной семантики средствами языковых единиц и является свойством языка. В этом смысле перцептивную семантику можно

назвать свойством мышления. Таким образом, перцептивная семантика как концептуальная семантика образует философско-логическую основу языковой семантики. Это виды семантики, которые требуют друг друга. Первична концептуальная семантика, вторична языковая семантика. Являясь результатом мыслительных и познавательных процессов в мышлении, она является их непосредственным продуктом в языке и непосредственно проявляется в языке через словесные средства (вербализаторы).

Однако трудно сказать, что концепт или концептуальная семантика всегда полностью и полностью выражается в языке посредством лингвистической семантики, поскольку, на наш взгляд, недостаточно вербализаторов для реализации всех аспектов этого понятия в языке [7; 67-68].

Стоит сказать, что концептуальная семантика, в свою очередь, образует непосредственную когнитивную основу концепта в мышлении. Между ними можно ставить знак равенства, но в любом случае концепт служит фреймовой структурой концептуальной семантики, а не ее противоположностью. Стоит отметить, что внутри одной «макроконцептной» оболочки могут находиться несколько близкородственных понятийных семантик – «микрконцептов», исследователи высказали также важные мнения о «двойные концепты» и таких их типах, как «гомоконцепт» и «гетероконцепт» [7; 69].

Поэтому правильно сказать, что концептуальная семантика или понятие есть конечный результат определенных концептуальных и категориальных (различение, сравнение и сортировка) процессов в мышлении, ибо оно (концепт) есть единственное средство познания материального бытия и прямой результат концептуализации, категоризации и других подобных сложных процессов.

Логический вывод из вышеприведенных замечаний состоит в том, что «единство мысли и языковая реализация понятия, возникающего как психическое явление, есть и результат речемышлительной деятельности». Следует отметить, что «восприятие материального мира требует создания понимания воспринимаемого объекта-события, а в дальнейшем это понимание формируется в виде ментальной модели-понятия и получает материальное название. Языковая память играет основную роль в успешном (удачном или неуспешном) процессе этого вида многоуровневой языковой и психологической деятельности. Так что в

этом смысле «лингвосфера» и «языковость» носителя языка, естественно, занимают важное место».

Известно, что фонема (фономорфема), морфема, лексема, синтаксема (фразема, предложение), «фразеомема», т. е. в то же время они являются вербализаторами, вербализирующими концептуальную семантику (понятия) в человеческом мышлении-концептосфере. При употреблении (представлении) в конкретной речи они становятся такими этическими единицами, как фон, морфофон, морф, лекс, фраза, предложение, идиома (фразеологическая единица) и текст.

Стоит отметить, что тот или иной концепт может быть выражен через единицы определенных языковых уровней, а некоторые из них могут быть выражены через языковые единицы всех перечисленных выше существующих языковых уровней. В первом случае мы имеем дело с «микропонятиями», а во втором случае с «макропонятиями».

Язык может быть выражен через систему конкретных вербальных и невербальных средств (жест, лицо, голова, бровь (брови), губы, глаза, нос и другие органы и движения тела). Вербализаторы (или «репрезентанты», «актуализаторы», «объективаторы»), а невербальные средства следует называть «паралингвистическими средствами» (точнее, паралингвистическими вербализаторами).

Использованная литература:

1. Аскольдов С. А. Концепция и слово // Русская словесность: Антол. - М., 1997. - С. 267-279.
2. Бабушкин А.П. Типовые понятия и лексико-фразеологическая система языка. Воронеж, 1996, с. 71; Солнцев В.М. О соизмеримости языков.// Принципы описания языков мира. - М.: Наука, 1976. - С.105-121.
3. Зияев А.И. Формирование языковых единиц и форм парадигм семантики интенсификации/деинтенсификации в языке. Филол. наука. доктор дисс. ... автореф. - Фергана, 2020. - С. 4-18.
4. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика-психология-когнитивистика // Вопросы языкознания. - М., 1994. - № 4. - С. 34 - 47.
5. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь познавательных терминов. - М.: Просвещение, 1996. - 139 с.
6. Степанов Ю.В. С. В трехмерном пространстве языка: семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. -- М., 1985.- С. 49.
7. Хошимов Г.М. К теории концептов и их таксономии в когнитивной лингвистике.// Проблемы системно-структурной лингвистики.

МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

Материалы Республиканской научно-теоретической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Н. К. Турниезова. Самарканд. 2010. Б. 65-69.
8. Шведова Н.Ю. Избранные работы. - М., 2005. - С. 603.